

Desarrollo de habilidades motrices en el área de educación física: retos y oportunidades en escuelas rurales

Development of motor skills in physical education: challenges and opportunities in rural schools

Nancy Esperanza Cárdenas Cárdenas

Universidad de Panamá. Panamá.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-5331-7334>

Correo electrónico: necic09gmail.com, nancy-e.cardenas-c@up.ac.pa

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8164

Resumen

Este documento tiene como propósito principal, reflexionar sobre el desarrollo motriz de los niños y niñas de la educación básica primaria, a partir de las experiencias pedagógicas del docente rural en el área de Educación Física, Recreación y Deportes (EFRD). Teniendo en cuenta algunas categorías como: la formación docente, las metodologías de enseñanza, la diversidad del contexto y la evaluación del desarrollo de las capacidades motrices. A partir del análisis de experiencias de docentes rurales, reveladas a través de su quehacer pedagógico, se evidencia que el maestro enfrenta desafíos como la limitación de recursos e infraestructura, diversidad de niveles y edades de los estudiantes y la falta de formación y capacitación docente; sin embargo, también dispone de grandes oportunidades como el entorno y los saberes locales, que el maestro debe aprovechar eficazmente para integrarlos con las metodologías del currículo de enseñanza. Se concluye que, pese al desafío que enfrenta el maestro rural para realizar las prácticas de la actividad física con sus estudiantes, logra conectar al grupo de aprendices con la naturaleza de su entorno fortaleciendo valores como el trabajo en equipo y el respeto, además promueve el bienestar corporal y emocional y el desarrollo de habilidades esenciales para la vida como la disciplina, la perseverancia y la comunicación efectiva, como base sólida para la formación integral.

Palabras claves: Formación motriz, educación rural, educación física, prácticas pedagógicas y evaluación.

Abstract

The main purpose of this document is to reflect on the motor development of children in elementary school, based on the pedagogical experiences of rural teachers in the area of Physical Education, Recreation, and Sports (PERS) considering several categories such as teacher training, teaching methodologies, the diversity of the context, and the evaluation of motor skills development. From the analysis of rural teachers' experiences revealed through their pedagogical practice, it is evident that the teacher faces challenges such as limited resources and infrastructure, diverse levels and ages of students, and lack of teacher training and professional development. However, there are also great opportunities, such as the environment and local knowledge, which the teacher must effectively utilize to integrate with the methodologies of the teaching curriculum. Despite the challenges rural teachers face in carrying out physical activity practices with their students they manage to connect the group of learners with the nature of their surroundings, strengthening values such as teamwork and respect. Additionally, they promote physical and emotional well-being and the development of essential life skills such as discipline, perseverance, and effective communication, forming a solid foundation for holistic education.

Keywords: Motor development, rural education, physical education, pedagogical practices, and evaluation.

Introducción

Llevar la mirada al desarrollo de las habilidades motrices desde el área rural nos crea un preámbulo para hablar sobre la importancia de la educación física en el entorno escolar, principalmente en el área rural campesina. En su mayoría las instituciones educativas de básica primaria en la zona rural de Colombia son multinivel y se fundamentan en el modelo educativo Escuela Nueva con metodología activa, una alternativa que facilita la provisión de formación académica en los niveles de preescolar y básica primaria, donde los estudiantes de tres o más grados son atendidos por un único docente, quien guía su proceso de aprendizaje en todas las áreas básicas del conocimiento.

El docente de la escuela rural debe ser adaptable a los diferentes contextos, situaciones y desafíos que se presentan en el área rural, comprometido con el desarrollo social de la comunidad en la que se desempeña, competente pedagógicamente y con las habilidades necesarias para planificar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje demostrando su flexibilidad para ajustar sus estrategias pedagógicas a las necesidades de sus estudiantes.

La figura del docente de básica primaria de la escuela rural trasciende los conocimientos dentro de un aula de clases, y se convierte en un guía integral para el desarrollo holístico de sus estudiantes. Dentro del abanico de áreas del conocimiento que se imparten en la educación básica primaria, la educación física adquiere un papel fundamental que va más allá de la práctica de ejercicios físicos y se vuelve una herramienta poderosa para fomentar el bienestar integral de los niños y niñas, fortaleciendo su conexión con su cultura y entorno natural.

Sin embargo, el maestro rural, aun sabiendo que los ejes temáticos propuestos en el área de educación física como la práctica de deportes, actividades físicas y la ejecución de juegos tradicionales, contribuyen al desarrollo motor del estudiante y a la adquisición de hábitos de vida saludable, puede reconocer con facilidad que la orientación de esta área se convierte en un desafío dentro de su labor docente, ya que debe atender de manera simultánea a estudiantes de diferentes niveles y edades, con condiciones físicas y ritmos de aprendizaje diversos, viendo la necesidad de adaptar los contenidos, actividades pedagógicas y estrategias de enseñanza y de evaluación del área a las características y necesidades de cada estudiante, considerando su nivel de desarrollo físico, habilidades motoras y ritmo de aprendizaje, situación que aumenta sus compromisos académicos, puesto que junto con esta área debe orientar las nueve áreas obligatorias y fundamentales que comprenden como mínimo el 80% del plan de estudios, d como está estipulado en la ley general de educación (artículo 23, ley 115 de 1994).

La educación física en grupo favorece la interacción social, el trabajo en equipo, la comunicación y la resolución de conflictos. Además, el contacto con la naturaleza y la expresión corporal pueden ser herramientas valiosas para el manejo del estrés y las emociones. Como señalan Sánchez y López (2023), la práctica regular de ejercicio físico ha demostrado ser una herramienta eficaz para reducir los niveles de estrés y ansiedad en adolescentes, contribuyendo así a su bienestar emocional. La práctica de actividades físicas, juegos tradicionales y deportes autóctonos promueve el desarrollo motor, la coordinación, la resistencia y hábitos de vida saludables. Dentro de las áreas relacionadas con el conocimiento impartidas en la básica primaria, la educación física se ha enriquecido con las discusiones sobre el desarrollo de las inteligencias múltiples y la formación integral, reconociendo que el cuerpo humano es un instrumento fundamental para el aprendizaje y el desarrollo de diversas capacidades cognitivas, emocionales, sociales y creativas.

La formación en educación física en las escuelas rurales de Colombia tiene el potencial de contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, promoviendo su salud física y mental, fortaleciendo su identidad cultural y fomentando la construcción de una ciudadanía activa y comprometida con el cuidado del medio ambiente. Al abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades, se puede avanzar hacia una

educación física de calidad que responda a las particularidades del contexto rural y contribuya al bienestar de las comunidades.

Desarrollo

La Educación Física y su Contexto: Un Enfoque Holístico

La educación física está muy relacionada con el contexto en el que se desarrolla, factores como la cultura, las tradiciones, las creencias influyen en la planeación y en desarrollo de las buenas prácticas motrices, es importante que el maestro logre identificar las características del contexto donde habitualmente imparte sus conocimientos, esto le permite comprender las expectativas que tiene la comunidad educativa sobre la enseñanza de la educación física. Según Penagos (2016), "la educación física es un campo que se ve profundamente influenciado por el contexto en el que se desarrolla", (p.45), el maestro puede ver su contexto de trabajo como un factor a favor para fortalecer su currículo, apoyándose en los saberes locales de la región.

Por lo anterior el maestro rural al incorporar los conocimientos locales de la comunidad donde labora en la programación del área de educación física, favorece el reconocimiento de las costumbres culturales, permite el rescate de aquellas tradiciones que se han perdido y así mantiene viva la identidad cultural, Una manera de hacerlo es revitalizando los juegos tradicionales de la región, con esta actividad pedagógica el maestro logra desde el aula hacer investigación, a la vez desarrollar las habilidades motrices de manera divertida y transmitir valores culturales.

Las danzas tradicionales también se convierten en una expresión cultural que puede integrarse en las clases de educación física, el baile siendo una actividad física de mucho agrado y motivación, permite al estudiante conectarse con su herencia cultural, (López y García, 2016). Desde este punto de vista el maestro como protagonista del proceso enseñanza aprendizaje puede adoptar la danza tradicional como elemento pedagógico para desarrollar las habilidades específica motrices como el ritmo, la orientación, el equilibrio, la adaptación, la sincronización, anticipación y diferenciación.

Si los estudiantes carecen de alguna de las habilidades coordinativas específicas, es probable que presenten esta dificultad en etapas posteriores de su vida, lo que les traerá como consecuencia la disminución de las probabilidades de participar en deportes y actividades físicas como el baile. También puede afectar negativamente la autoestima y la confianza de los estudiantes. Según Laveaga (2011) "Cualquier conducta motriz informa de la intervención estrictamente física o motriz de su autor, pero también de la vivencia personal que le acompaña (alegrías, temores, percepciones...)". (p.27), situación que

le podría generar al estudiante desmotivación e inseguridad y temor al no poder realizar con efectividad un movimiento motriz.

Dar utilidad de los materiales y espacios locales naturales de la región sería otra forma de integrar los saberes locales, fomentando la creatividad y el uso sostenible de los recursos con la elaboración de materiales didácticos como pelotas, aros, instrumentos musicales, con materiales de la naturaleza o reciclados. Además, la práctica de actividades físicas al aire libre, el contacto con la naturaleza, y al respirar aire puro, libre de contaminación favorecen la salud y el buen desarrollo motriz. Según López y García (2016), la práctica de actividades físicas al aire libre, el contacto con la naturaleza, y respirar aire puro libre de contaminación favorecen la salud y el buen desarrollo motriz de los estudiantes. Estar en entornos naturales y realizar ejercicio al aire libre tiene un efecto positivo en la salud física y mental, contribuyendo a un desarrollo integral.

Realidades de la educación Física en las escuelas rurales

El análisis de las vivencias pedagógicas de algunos maestros rurales, en las prácticas pedagógicas de la educación física en la básica primaria rural, se revela el interés y agrado que muestran los estudiantes por la esta área, posesionándola como una de las materias más importantes de su pensum académico, aun sin tener claridad sobre las competencias propuestas para su desarrollo motriz logran interactuar con agrado con los demás grupos, el gozo de las actividades propuesta en el desarrollo de las clases les genera satisfacción y motivación. El maestro ve la clase como la oportunidad de crear espacios de recreación, interacción y aprovecha este espacio para impartir conocimiento de otras áreas y la formación en valores con sus estudiantes.

Frente a las avenencias de las practicas motrices escolares, el docente afronta una cantidad de desafíos que desconciertan su labor como formador físico. En muchos casos, los docentes enfrentan el reto de impartir clases a grupos que incluyen estudiantes de diferentes edades y niveles de habilidad, lo que puede complicar la planificación y ejecución de las actividades físicas (Barba, 2004). Esto debido al modelo de educación escuela nueva, donde los docentes deben orientar clase a varios grados a la vez, incluyendo el área de educación física, donde debe integrar a los estudiantes de todos los grados con diferentes edades y capacidades.

En cuanto a las secuencias didácticas y las estrategias metodológicas de enseñanza, se puede apreciar que el maestro no cuenta con guías de apoyo suministradas por el programa de escuela nueva, el ministerio de educación no muestra relevancia sobre la enseñanza de esta materia, no hay disponibilidad

de referentes pedagógicos claros que orienten al maestro a la construcción de planes de área y planes de aula, teniendo en cuenta que la mayoría de docentes rurales no tuene formación el área de educación física, situación que conlleva dejar de un lado aspectos importantes que se deben tener en cuenta en la orientación de dicha área como la adaptación de los contenidos a la cultura local, siendo que, La educación física debe adaptarse a las características del estudiante, sus necesidades sociales y culturales como eje transversal en la planificación y desarrollo de la educación física, adaptando los contenidos al contexto local, rescatando las manifestaciones culturales a través de la actividad física, y formando integralmente al estudiante. (Ministerio de Educación Nacional. 2010)

Aunque en el sector rural se goza de buen campo verde, para ser aprovechado en la práctica de algunas actividades físicas, se carece de instalaciones deportivas adecuadas para la enseñanza de los deportes. Los docentes a menudo se ven obligados a utilizar espacios improvisados, lo que puede resultar una experiencia educativa menos enriquecedora, limitando las actividades que se pueden realizar, exponiendo la integridad física de los estudiantes y afectando la calidad de la enseñanza (Barba Martín, 2004. Sin embargo, estas limitaciones también pueden ser vistas como oportunidades para desarrollar metodologías creativas y adaptativas que respondan a las necesidades específicas de los estudiantes y de la comunidad.

El material didáctico es una la herramienta indispensable para el maestro a la hora de orientar una clase de educación física, sin embargo, las escuelas rurales a menudo enfrentan limitaciones en términos de recursos económico, lo que impide logran una buena dotación de los materiales indispensables para el desarrollo de las actividades propuestas en pro desmejorar las capacidades motrices. El maestro rural, comprometido con su labor, ve este problema como una oportunidad para diseñar estrategias efectivas en la elaboración de material didáctico a partir de elementos reciclables, actividades colaborativas que le permite innovar pedagógicamente y conservar el medio ambiente.

El Rol del Educador en la Educación Física Rural

El maestro rural, debe tener vocación y amor por su quehacer pedagógico, pues laborar en el área rural requiere de compromiso y valor para enfrentar los desafíos que a diario se presentan en el contexto. El primer aspecto que el maestro rural debe tener en cuenta, es el conocimiento del entorno donde labora de esta manera logrará identificar las características sociodemográficas del sector y así adaptar sus métodos de enseñanza y sus contenidos curriculares a las particularidades de su comunidad educativa.

El maestro rural, por ejercer en aulas multigrado enfrenta el desafío de atender a estudiantes de diferentes grados y niveles educativos en un solo espacio. Es importante activar su conocimiento pedagógico que le permita integrar los temas de otras materias con el área de educación física.

El maestro rural con atención multigrado debe activar su conocimiento pedagógico para integrar los temas de otras materias con el área de educación física, teniendo en cuenta los aportes de Ortiz (2020) la planificación de actividades que conecten la educación física con otras áreas del currículo es esencial. Por ejemplo, se pueden utilizar juegos tradicionales que incluyan conceptos matemáticos o actividades que fomenten la comprensión de la biodiversidad local a través de deportes al aire libre. Lo cierto es que, cuando los maestros trabajan de forma cooperativa se logra que esto trascienda hacia los diferentes ambientes en que se encuentran los estudiantes, ya que a través del trabajo cooperativo se puede lograr fortalecer los valores, las costumbres, las tradiciones que se encuentran en cada hogar y comunidad, recuperando su propia identidad, pues, en las zonas rurales las nuevas generaciones vienen siendo quienes ayuden al desarrollo y progreso.

Procediendo de lo anterior, el maestro de educación física rural también debe centrarse en el desarrollo de habilidades sociales y valores como el trabajo en equipo, la solidaridad y el respeto. El educador debe crear un ambiente inclusivo que fomente la participación de todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades físicas. Las actividades físicas y deportivas pueden ser utilizadas como una plataforma para enseñar y reforzar estos valores, contribuyendo a la cohesión social en la comunidad

Exploración del Objeto de Estudio en el Contexto Colombiano

Tabla 1.
Estudios Nacionales e Internacionales Sobre la Formación de la educación física en la Básica Primaria Rural

Categoría	Título y fuente	Objetivo	Relevancia
Evaluación en la educación física	Análisis de la Educación Física en la región de Murcia desde la perspectiva psicosocial del alumno”, (Pedrero 2007)	conocer la valoración que poseen los estudiantes de primaria y secundaria obligatoria de los Centros Públicos de la Región de Murcia tuviesen sobre la asignatura de Educación Física	. Percepción de la dificultad de la materia, la utilidad del aprendizaje obtenido, el disfrute en su práctica y participación, el gusto, la cantidad de horas y comparación con la que serían otras exactas.

Categoría	Título y fuente	Objetivo	Relevancia
	“educación Física en la Escuela rural: propuesta de intervención”. Velasco (2019)	Evaluar una propuesta de intervención didáctica del área de Educación Física, referida a la multiculturalidad a través del conocimiento y práctica de juegos de diversas zonas geográficas y continentes, para un entorno rural	. Implementación del juego como elemento pedagógico en el proceso de enseñanza aprendizaje y en el desarrollo motriz de los estudiantes.
	La evaluación formativa en educación superior: Evaluación orientada al aprendizaje y evaluación auténtica en la formación inicial del profesorado de educación física (Barrientos, 2019)	Explorar la percepción de egresados universitarios sobre cómo su Formación Inicial del Profesorado (FIP) influye en su desarrollo profesional.	. Análisis sobre la actitud de los estudiantes hacia las clases de Educación Física, . Valoración de las estrategias metodológicas de enseñanza, considerando que estas se adaptan a sus las capacidades e intereses de los estudiantes . Intensidad horaria, cantidad de horas semanales dedicadas a la asignatura.
	Pensamiento y Acción Evaluativa del Profesorado de Educación Física de educación secundaria y media Chaverra (2017)	Identificar y analizar las concepciones y la acción evaluativa de seis docentes de educación física.	. Percepción de la evaluación Formativa. . Evaluación en la educación física y su importancia. procedimientos, . Actitudes, comportamiento y participación activa en la clase de educación física.
	“Propuesta pedagógica de educación física apta para niños entre 4 y 6 años de la escuela rural santa rosa de Ubaque Cundinamarca” (Higuera, 2007)	Diseñar una propuesta pedagógica de Educación Física para el nivel de preescolar (4-6 años) en la escuela rural Santa Rosa de Ubaque Cundinamarca.	Estrategias metodológicas con la implementación de guías orientadoras para los grados primero a quinto. Análisis de programas, metodologías, y objetivos definidos para la planeación del grado de preescolar. Formación didáctica para la construcción de un currículo ajustado a las necesidades del desarrollo motriz. Pedagogía pertinente para desarrollo de las actividades audiomotrices.

Categoría	Título y fuente	Objetivo	Relevancia
Educación Rural	“Realidad de la Educación Física en la Escuela Rural: una Revisión Sistemática”. (Félix et al, 2019)	Analizar la investigación nacional e internacional en el ámbito de la Educación Física dentro del contexto educativo rural.	Potencialidades educativas de la Educación Física en entornos rurales. Se destaca la necesidad de investigaciones que profundicen en este aspecto. Los estudios sobre la Educación Física en entornos rurales se enfocan en mejorar la salud y el bienestar de los jóvenes, considerando la limitación de recursos en estas áreas
Formación docente	teoría que profile la formación académica permanente del docente de educación física en valores desde el ámbito del desarrollo humano y la acción pedagógica en atención integral de los estudiantes de educación primaria. (Cruz,2016)	Identificar una teoría que profile la formación académica permanente del docente de educación física en valores desde el ámbito del desarrollo humano y la acción pedagógica en atención integral de los estudiantes del subsistema primario Grupo Escolar Carlos Rangel Lamus y la Escuela Bolivariana La Providencia del Municipio San Cristóbal.	Rol del docente orientador de los procesos formativos del desarrollo motriz, Importancia a las competencias académicas de los estudiantes en las prácticas pedagógicas. Transformación del conocimiento en el aprendizaje significativo.
	La formación del profesorado para la Escuela Rural: una mirada desde la educación física” Chaparro & Aguado (2018)	Abordar la falta de presencia de la escuela rural en la formación inicial del docente de Educación Física, a pesar de ser un contexto educativo real en el panorama nacional.	. Preocupaciones y referentes docentes del maestro y la maestra en la ER. . El perfil profesional y las competencias docentes que se deberían adquirir en la formación Inicial. Práctica docente en la ER . El modelo docente del maestro y la maestra de EF en la ER

En cuanto a los estudios nacionales mencionados anteriormente, se hace un acercamiento a los hallazgos partiendo de reconocer, la ausencia de investigaciones que involúcren los procesos de formación motriz en el área de educación física en el sector rural y se hace una relación con las experiencias reveladas por los docentes. Entre tanto, se centra la atención a lo correspondiente y se resalta lo que a continuación se describe.

Respecto a la importancia del área de educación física en el área rural podemos mencionar que esta desempeña un papel fundamental en el desarrollo motor de los estudiantes, ya que, a través de la práctica de actividades físicas como juegos tradicionales y deportes autóctonos, se promueve el desarrollo de habilidades motrices como las coordinaciones, y la resistencia y se fomentan hábitos de vida saludables. También es de destacar que para los niños y niñas del área rural, las actividades recreativas y deportivas

son de gran agrado, sin embargo los estudios muestran que los procesos de desarrollo de las habilidades motrices en el área de educación física no son orientados asertivamente, se atribuyen los logros físicos conseguidos a su desarrollo innato, y a la vez aseguran que este desarrollo evoluciona en el ámbito de la vida cotidiana con las experiencias personales, colectivas y culturales que tiene cada estudiante.

En cuanto a los programas, metodologías, y objetivos definidos para la planeación en el área de educación física deja entrever la escasa formación didáctica de los docentes para la construcción de un currículo ajustado a las necesidades del desarrollo motriz. La pedagogía implementada en su metodología de enseñanza y los procesos de evaluación, no son pertinente para desarrollo de las actividades motrices, ya que no se basan en un enfoque práctico y personalizado, que desarrolle actividades que vinculen el entorno natural y despierten la motivación de los estudiantes y el rol del docente como líder y adaptador.

Es también importante resaltar que se discutieron aspectos como la percepción de la dificultad de la materia, la utilidad del aprendizaje obtenido, el disfrute en su práctica y participación, el gusto, la cantidad de horas asignadas a la materia. Los estudios mostraron que los estudiantes cuanto al interés por participación de las clases de educación física revelaron una actitud positiva, considerando que las actividades físicas se adaptan a sus capacidades y mostraron un alto interés, especialmente los niños, quienes expresaron el deseo de aumentar la cantidad de horas semanales dedicadas a la asignatura

Se puede agregar que cuando los alumnos sienten que el profesor los motiva, logran conseguir el objetivo propuesto, y que esto se relaciona positivamente con una mejor preparación del profesor, su interés por la materia y la mejora de las relaciones personales, así como con una valoración más positiva de la asignatura, su utilidad futura, su consideración respecto a otras materias, la aceptación de más horas de clase y la práctica de actividades físico deportivas fuera del entorno escolar.

Metodologías Didácticas en Educación Física en los contextos Rurales

En los niveles educativos preescolar y básica primaria de las escuelas rurales de Colombia no se cuenta con docente licenciados en educación física recreación y deporte, es importante traer a discusión la creación de las políticas públicas de los gobiernos y entes territoriales en donde se establece la metodología escuela nueva como alternativa de educación para el área rural con la atención de docentes multigrado, haciendo contraposición a la normativa misma,

Siendo estos entes gubernamentales líderes de los procesos para con el área, entendiéndose así desde la construcción teórica y el proceso de enseñanza; conforme a estas menciones sería desconcertado no traer a colación las brechas que hay entre las metodologías que implementa el gobierno con sus

estándares básicos del aprendizaje y las realidades del contexto, siendo acorde mencionar las determinaciones de la Unesco (2015); Ley 115 (1994); Ley 181 (1995); MEN (2010); MEN (2018); MEN (2022). Quienes afirman que el área de educación física recreación y deportes es un área de vital importancia en la realización y desarrollo de los educandos, pero en este sentido, Ruiz (2019); Snell (2019); Vargas y Romero (2021), abren un panorama muy interesante con respecto a las políticas públicas y la diferencia que existen cuando se llevan a cabo correctamente en sus determinaciones y que estos cambios positivos se deben a la participación de la sociedad en el ámbito de la educación.

En Colombia las secretarías de educación en sus diferentes entes territoriales cuentan con políticas públicas que sobreponen a la educación física como un área obligatoria en todas las instituciones educativas, y es ahí desde las inmediaciones territoriales donde, estas políticas públicas no se están llevando a ejecución de la mejor manera. Desde su constructo teórico presentan un bagaje en las planeaciones ya que no son orientadas desde la transversalidad y las dimensiones del ser humano, a nivel de currículo se disponga la vía de cómo debe ir el área para los distintos niveles de formación y desarrollo, por su parte desde su construcción las temáticas deben ir subiendo su complejidad iniciando con el desarrollo motriz desde la exploración del movimiento, patrones fundamentales, capacidades físicas e implementación del sistema predeportivo.

Como lo propone Gelvasio (2020) y Velasco (2020) hay que pensarnos estrategias y metodologías acordes al ambiente rural y multigradual; también cuando afirman que la educación física, recreación y deportes no busca sacar talentos deportivos, pero si busca darle al educando las capacidades y habilidades para su desarrollo funcional e integral desde el área motora, ya que este acervo motriz debe ser la principal meta desde el sistema educativo.

Acorde al anterior las metodologías diseñadas deben estar ajustadas al contexto, a los interés y capacidades del estudiante, sin dejar de un lado los estilos de aprendizaje y la flexibilidad para desarrollar los procesos, haciendo del área de educación física un espacio formación motriz, integralidad de áreas y momentos de esparcimiento dando uso eficaz a los recursos existentes en el medio natural y de esta manera se logre la formación no solo física sino emocional del estudiante.

Procesos Evaluativos en la Básica Primaria Rural: Enfoques desde el Área de Educación Física

Desde las diferentes perspectivas de los docentes se puede apreciará que la evaluación en Educación Física, en el contexto rural, presenta particularidades que requieren de enfoques adaptados a las realidades y necesidades de los estudiantes. Los docentes rurales tienen vacío metodológico en la construcción de

herramientas para diseñar procesos evaluativos que sean significativos y promuevan el desarrollo integral de los estudiantes. La formación específica en el área y la diversidad de contextos exigen una mayor creatividad y flexibilidad en la implementación de estrategias evaluativas, que no solo midan el rendimiento físico, sino también el desarrollo de competencias sociales, emocionales y cognitiva.

El maestro rural orienta en una hora de clase de educación física a un grupo de estudiantes heterogéneos en cuanto a edad, habilidades y experiencias, lo que se convierte en un desafío para adaptar las estrategias a las diversas necesidades y niveles de formación. (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2022). Basados en los anterior podemos decir que el maestro debe ser creativo a la hora de ajustar las estrategias de manera que sean inclusivas, además debe gestionar el tiempo limitado, asegurándose que todos los estudiantes puedan ser efectivamente evaluados.

La falta de materiales y espacios adecuados para realizar la evaluación es otra de las dificultades a la que se enfrenta el maestro rural, situación que le impide aplicar evaluaciones variadas y efectivas. La construcción de su propio material dando utilidad a recursos del contexto y el uso natural del entorno, es una estrategia que mitiga un poco esta necesidad y permite que el docente, aunque no en su totalidad la logre medir el progreso de las capacidades motrices de sus estudiantes.

Entre las alternativas mencionada para superar las necesidades se puede vincular las costumbre y tradiciones y recursos locales de tal manera se puede se asegurar que el proceso evaluativo sea bastante significativo Según Laveagh (2011), "Cualquier conducta motriz informa de la intervención estrictamente física o motriz de su autor, pero también de la vivencia personal que le acompaña (alegrías, temores, percepciones...)" (p. 27). Esto sugiere que las experiencias personales serían un buen mecanismo de evaluación donde el estudiante podría mostrar con facilidad una conexión significativa con el aprendizaje.

Haciendo un análisis epistemológico desde el que hacer pedagógico logramos entender que los estudiantes consiguen desarrollar sus habilidades coordinativas mediante la práctica y la experiencia directa, para Piaget, (1945) en su obra "La formación del símbolo en el niño" sostuvo que "el desarrollo cognitivo y motor de los niños está intrínsecamente ligado a la exploración activa de su entorno." (sp) esto significa que el conocimiento coordinativo se adquiere a través de la acción y la interacción con el entorno físico, lo que vendría siendo la naturaleza del conocimiento.

Conclusiones

Consideraciones Finales: De la Teoría a la Práctica en la Enseñanza de la Educación Física en la Básica Primaria Rural

En el anterior orden de ideas, Se concluye la importancia de hacer estudios investigativos en el área rural dirigidos a la formación motriz, debido a la escasa atención que se le brinda a la formación integral del docente rural en el área de Educación Física Recreación y Deporte (EFRD). Si bien existen programas de formación inicial de docentes, encargados de impartir concomitamiento y orientar a los maestros quienes serán formadores de los estudiantes del sector rural, las didácticas de la educación física no abordan de manera específica las necesidades y particularidades del desarrollo motriz. Como consecuencia, los docentes rurales carecen de las herramientas pedagógicas y didácticas necesarias para diseñar y llevar a cabo propuestas de intervención que promuevan un desarrollo motor integral en sus estudiantes.

También se puede concluir que la práctica de la educación física el contexto rural influye en el desarrollo motor de los estudiantes a través de las prácticas culturales, las interacciones sociales y los instrumentos disponibles en ese entorno específico. Vygotsky argumenta que "el desarrollo humano es un proceso sociohistórico y cultural" (Vygotsky, 1978, p. 57), lo que implica que las habilidades motoras se adquieren y se perfeccionan en un contexto cultural determinado. Por ejemplo, las actividades lúdicas tradicionales, las tareas domésticas o las labores agrícolas moldearían las habilidades motoras de los niños de manera diferente a como lo harían los juegos y actividades propios de un contexto urbano.

La evaluación en la educación física es un punto de partida clave para el alcance esperando en el desarrollo motriz del estudiante, es importante enfatizar este tema en las investigaciones, viendo que los estudios analizados dejan vacíos y se inclinan por el currículo en cuanto a metodología y didáctica, gustos e intereses por la materia sin hacer prioridad en la evaluación. Blázquez (1990) resalta la importancia de repensar las prácticas evaluativas tradicionales en educación física, proponiendo un enfoque formativo, inclusivo y basado en competencias que fomente el aprendizaje significativo y el desarrollo integral de los estudiantes.

Está claro que la educación física, recreación y deportes, como asignatura obligatoria en los planes de estudios del sistema educativo por constitución, es un área que tiene muchos beneficios desde su actuar en el desarrollo del ser humano, que permea las áreas del conocimiento humano desde la práctica del movimiento corporal de mismo. Es por esto, que debe ser direccionado por los profesionales de educación física, recreación y deportes, regida para los niveles formación preescolar, básica primaria objetos de estudios. En donde las Instituciones por su compromiso y obligación deben direccionar las directrices del orden nacional de acuerdo a su contexto, propiciar escenarios para los educadores y educandos afines a su objeto social. Además, en las zonas rurales se necesitan procesos educativos inclusivos e integrales que se den desde la transversalidad del conocimiento, a través de la cultura, su identidad étnica y rural.

Un proceso formativo mal orientado viene a ser otra causa de la deficiencia de habilidades coordinativas, ya que crea en el estudiante malos hábitos, de este modo la guía pedagógicas de orientaciones para la enseñanza de la educación física muestra la manera de avanzar en la formación de los estudiantes, según el Ministerio de Educación Nacional, (2010) “en el momento de la enseñanza de una nueva habilidad, es necesario que sus elementos básicos hayan sido aprendidos anteriormente así sean transferidos”. (p.50), la ausencia de un profesional idóneo que oriente adecuadamente las prácticas pedagógicas en el desarrollo de las habilidades motrices básicas y permita que su evolución se dé desde la base de la adquisición de los patrones motores fundamentales como correr, saltar y lanzar, es un factor delimitante que impide alcanzar el objetivo principal en el desarrollo físico motriz del estudiante.

Un factor social que incide sobre los desafíos que presenta el maestro ruarla para dar una formación motriz asertiva es la falta de disponibilidad de instalaciones deportivas, lo que puede limitar el acceso de los estudiantes a lugares donde puedan practicar y mejorar sus habilidades coordinativas. Esto puede dificultar su desarrollo en deportes y actividades físicas específicas.

Si los estudiantes carecen de alguna de las habilidades coordinativas específicas, es probable que presenten esta dificultad en etapas posteriores de su vida, lo que les traerá como consecuencia la disminución de las probabilidades de participar en deportes y actividades físicas. También puede afectar negativamente la autoestima y la confianza de los estudiantes demostrando desmotivación e inseguridad y temor al ser criticados o rechazados.

Referencias

- Barba Martín, J. J. (2004). Dónde realizar la Educación Física en la Escuela Rural. EFDeportes. <https://www.efdeportes.com/efd79/rural.htm>
- Barrientos, E. (2019). *Tesis doctoral. La Evaluación Formativa en Educación Superior: Evaluación Orientada al Aprendizaje y Evaluación Auténtica en la Formación Inicial del Profesorado de Educación Física.* Versión pdf. Tomado de <https://espacio.digital.upel.edu.ve/index.php/TD/article/view/23>
- Chaparro, Aguado; Francisca; Santos; Pastor María Luisa. (2018) *La formación del profesorado para la Escuela Rural: una mirada desde la educación física.* Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado [en línea]. 2018, 21(3), 93-107[fecha de Consulta 26 de marzo de 2024]. ISSN: . Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=217059711007>

- Chaverra, B. E. (2017). *Pensamiento y acción evaluativa del profesorado de educación física de educación secundaria y media: estudio de casos en Medellín-Colombia*. versión pdf. <https://repositorio.uam.es/handle/10486/680008>
- Cruz, J. (2016). *Tesis doctoral. Teoría que perfile la formación académica permanente del docente de educación física en valores desde el ámbito del desarrollo humano y la acción pedagógica en atención integral de los estudiantes de educación primaria*. Versión pdf. Tomado de <https://espacio.digital.upel.edu.ve/index.php/TD/article/view/23>
- Felix, S. F. (2019). Realidad de la Educación Física en la Escuela Rural: una Revisión Sistemática. *Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF)*. ISSN: Edición impresa: 1579-1726. Recuperado de <https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/68766>
- Laveaga, R (2011) *Actividad física en una instalación deportiva urbana mexicana con el Sistema de Observación del Juego y la Recreación en las Comunidades*. <https://revistas.udca.edu.co/index.php/rdafd/article/view/2524>
- Ley 115 de 1994. (1994, 8 de febrero). Por la cual se expide el Estatuto General de Educación. Diario Oficial 41.214. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=292>
- Ley 181 de 1995, disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte. Recuperado de: https://www.mineduccion.gov.co/1621/articles-85919_archivo_pdf.pdf
- Ley de la educación física, lineamientos curriculares y pedagógico. recuperado de https://www.mineduccion.gov.co/1780/articles-339975_recurso_10.pdf
- Ley General de la Educación 115 de 1994 recuperado de https://www.mineduccion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
- López, G y García, J (2016) la danza en el ámbito educativo. <https://www.redalyc.org/pdf/3457/345732283009.pdf>
- López, M., & García, A. (2016). *Educación física y danza: valoración de su integración en las escuelas de primaria de las comarcas de Girona*. *Apunts Educación Física y Deportes*, 32(125), 53-62. <https://doi.org/10.5672/apunts.2016-125>
- Ministerio de Educación Nacional [MEN]. (2022). *Más y mejor educación rural: avances hacia una política pública*. https://www.mineduccion.gov.co/1780/articles-363488_recurso_28.pdf

Pedrero, C. (2007). *Tesis doctoral. Análisis de la Educación Física en la región de Murcia desde la perspectiva psicosocial del alumno. Versión pdf.* Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=5822>

Penagos, J. (2016). La educación física es un campo que se ve profundamente influenciado por el contexto en el que se desarrolla. https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/18068/1/Libro_Tendencias%20educacio%CC%81n%20fi%CC%81sica_2023.pdf.

Ruiz Slawinski, Y (2019). Comparación de la Educación Física entre el sistema educativo de España y Finlandia. Recuperado de: https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/152781/Ruiz_Slawinski_Yasmina.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sánchez, M., & López, J. (2023). Efectos del ejercicio físico en la reducción del estrés y la ansiedad en adolescentes. *Revista de Psicología del Deporte*, 12(3), 45-58.

Velasco, S. E. (2019). *Tesis doctoral. Educación física en la escuela rural: Propuesta de Intervención. Versión pdf.* Tomado de <http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/11117/TE-22194.pdf?sequence=1>

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes* (M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, & E. Souberman, Eds.). Harvard University Press.